

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК, ИНДУЦИРОВАННОГО ХИМИОТЕРАПИЕЙ

Мирахмедова С.С.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В мире активно проводятся исследования NGAL как ранние маркеры нефротоксичности при применении цисплатина. Исследование, проведённое в России, показало, что уровни NGAL в моче являются ранними маркерами нефротоксичности, индуцированной цисплатином. Это может быть полезно для мониторинга функции почек у пациенток с раком молочной железы, получающих химиотерапию. Повышение уровня NGAL в плазме у пациенток с раком молочной железы в одном из исследований было установлено, что уровень NGAL в плазме повышен у пациенток с раком молочной железы по сравнению с контрольной группой. Это повышение было связано с воспалительными маркерами и прогностическими характеристиками опухоли, такими как статус прогестеронового рецептора, гистологический градиент и клиническая стадия заболевания. IL-6 как прогностический воспалительный биомаркер при раке молочной железы. Исследование показало, что уровень IL-6 в сыворотке может служить независимым прогностическим индикатором при раке молочной железы.

Ключевые слова: NGAL, IL-6, молочная железа, нефротоксичность, ОПП (острое повреждение почек).

MODERN APPROACHES TO THE PREVENTION AND TREATMENT OF CHEMOTHERAPY-INDUCED ACUTE KIDNEY INJURY

Mirakhmedova S.S.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Research on NGAL as an early marker of nephrotoxicity during cisplatin treatment is actively ongoing worldwide. A study conducted in Russia demonstrated that urinary NGAL levels are early markers of cisplatin-induced nephrotoxicity. This may be useful for monitoring kidney function in breast cancer patients undergoing chemotherapy. An increase in plasma NGAL levels in breast cancer patients was found in one study, showing that plasma NGAL levels were elevated compared to a control group. This increase was associated with inflammatory markers and prognostic tumor characteristics such as progesterone receptor status, histological grade, and clinical stage of the disease. IL-6 as a Prognostic Inflammatory Biomarker in Breast Cancer. The study showed that serum IL-6 levels may serve as an independent prognostic indicator in breast cancer.

Keywords: NGAL, IL-6, breast, nephrotoxicity, AKI (acute kidney injury).

КИМЁТЕРАПИЯ БИЛАН БОҒЛИҚ ЎТКИР БУЙРАК ШИКАСТЛАНИШИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ВА ДАВОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ

Мирахмедова С.С.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Дунё бўйича цисплатин қўлланилганда нефротоксикликнинг эрта белгиси сифатида NGAL устида фаол тадқиқотлар олиб борилмоқда. Россияда ўтказилган тадқиқот сийдикдаги NGAL даражаси цисплатин томонидан юзага келган нефротоксикликнинг эрта белгиси эканлигини кўрсатди. Бу кўрсаткич кўкрак беги саратони билан оғриган ва кимётерапия олаётган бемор аёлларда буйрак фаолиятини назорат қилиши учун фойдали бўлиши мумкин. Кўкрак беги саратонига чалинган бемор аёлларда NGAL даражасининг плазмада ошганлиги аниқланган тадқиқотлардан бирида, назорат гуруҳига нисбатан плазмадаги NGAL даражаси юқорилиги қайд этилган. Бу охиши яллиғланиши маркерлари ҳамда ўсага хос прогноз кўрсаткичлари — масалан, прогестерон рецептори ҳолати, гистологик даража ва касалликнинг клиник босқичи билан боғлиқ бўлган. IL-6 кўкрак беги саратонида яллиғланиши билан боғлиқ прогноз биомаркер ҳисобланади. Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, IL-6 даражаси қон зардобиди мустақил прогноз белгиси сифатида хизмат қилиши мумкин.

Калим сўзлар: NGAL, IL-6, кўкрак беги, нефротоксиклик, ЎБШ (ўткир буйрак шикастланиши).

e-mail: sohibaxon_miraxmedova@bsmi.uz

Введение. Лекарственно-индуцированное острое повреждение почек (ОПП) представляет собой значимую клиническую проблему. Согласно данным проспективных когортных исследований, частота встречаемости данного состояния во взрослой популяции составляет 14-26%. Важно отметить, что среди госпитализированных детей с нефротоксическими поражениями 16% случаев непосредственно связаны с применением лекарственных препаратов. Онкологические заболевания могут оказывать как прямое, так и опосредованное влияние на функцию почек, при этом нефротоксические эффекты химиотерапевтических агентов существенно повышают риск развития почечной недостаточности. Примечательно, что анализ данных Системы отчетности о нежелательных явлениях Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA FAERS) за период 2011-2015 гг. выявил значительное количество почечных осложнений, ассоциированных также с применением современных таргетных препаратов. В нашей стране с целью развития медицинской системы до мирового уровня, а также снижения заболеваемости злокачественными новообразованиями обозначены следующие задачи: повышение эффективности, качества и доступности оказываемой медицинской помощи населению, разработка стандартов диагностики и лечения, эффективных моделей диспансерной и патронажной службы, поддержка здорового брака и профилактика заболеваний.

Цель исследования: Повышение эффективности профилактики и коррекции нефротоксических осложнений при паллиативной химиотерапии метастатического рака молочной железы путем разработки и внедрения персонализированной нефропротективной стратегии на основе комплексной оценки ранних биомаркеров почечного повреждения.

Материалы и методы: В целях определения прогностических маркеров, оказывающих влияние на результаты терапии, был осуществлен детальный ретроспективный анализ клинических наблюдений пациентов с карциномой молочной железы, соответствующих критериям исследования типа "случай-контроль". Материалом исследования послужили медицинские данные 120 женщин с верифицированным диагнозом рака молочной железы стадии pT3-4N2M1, проходивших паллиативное лечение в период 2015-2025 гг. на базе Ташкентского городского филиала РСНПМЦОиР. Пациенты будут рандомизированы в две группы: контрольную группу, получающую стандартную сопроводительную терапию при паллиативной полихимиотерапии, и основную группу, которой будет назначена нефропротективная сопроводительная терапия при паллиативной полихимиотерапии. Для достижения поставленной цели и решения задач исследования будет использован комплексный подход, включающий следующие методы: Методы лучевой визуализации для оценки распространенности процесса и мониторинга эффективности терапии; Морфологические методы для верификации диагноза и оценки гистологических особенностей опухоли; Иммуногистохимические методы для определения экспрессии специфических онкомаркеров; Статистические методы для обработки и интерпретации полученных данных, включая многофакторный анализ и построение прогностических моделей. Для определения нефротоксичности использовался тесте NGAL (Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin) - наборе для количественного определения концентрации нейтрофильного желатиназно-ассоциированного липокалина в плазме. принцип теста Fineware™ NGAL Rapid Quantitative Test основан на технологии флуоресцентного иммуноанализа и использует метод сэндвич-иммунодетекции. Основные этапы:

При добавлении образца в тестовую картриджу: Флуоресцентно-меченые детекторные антитела NGAL связываются с антигенами NGAL в образце. Иммуные комплексы мигрируют по нитроцеллюлозной матрице тестовой полоски. Комплексы захватываются антителами NGAL, иммобилизованными на тестовой полоске. Чем больше антигенов NGAL в образце, тем больше комплексов накапливается на тестовой полоске. Интенсивность флуоресцентного сигнала детекторных антител отражает количество захваченного NGAL. Порядок проведения теста: подготавливается 7,5 мл плазмы, смешивается образцы с буферным раствором, наносится смесь на тест-картридж и проводится тест на приборе Fineware FIA. Интерпретация результатов: Прибор автоматически рассчитывает концентрацию NGAL в нг/мл. Диапазон измерений: 10-1500 нг/мл. Для определения иммунного статуса в динамике использован ИЛ-6 Согласно инструкции, Fineware™ IL-6 Rapid Quantitative Test предназначен для количественного определения концентрации IL-6 в цельной венозной крови, сыворотке, плазме человека. Основное назначение это мониторинг иммунного статуса организма и/или воспалительной реакции организма. Этот цитокин вырабатывается раньше, чем CRP и PCT. Принцип работы теста Fineware™ IL-6 основан на флуоресцентном иммуноанализе, а именно на методе сэндвич-иммунодетекции. Детальное описание принципа:

1. При добавлении образца в лунку тест-картриджа: Флуоресцентно-меченые детекторные антитела на конъюгатной подложке связываются с антигеном (IL-6) в образце, образуя иммунные комплексы.

2. По мере миграции смеси по нитроцеллюлозной мембране теста:
 - Иммунные комплексы захватываются другими антителами, иммобилизованными на мембране
 - Чем больше антигена в образце, тем больше комплексов накапливается на мембране
3. Интенсивность флуоресцентного сигнала отражает количество захваченного IL-6
4. Прибор Fineware™ FIA Meters автоматически рассчитывает и показывает концентрацию IL-6 в образце (в пг/мл) Таким образом, тест количественно определяет уровень интерлейкина-6 в образце крови.

Пошаговый Метод определения ИЛ в образце крови забирается 75 мкл крови/сыворотки/плазмы пипеткой и разогревается при комнатной температуре. Проверяется совпадение номеров лота на картридже, чипе и буфере. Вставляется ID-чип в прибор Fineware™ FIA Meters. Добавляется образец в пробирку с буфером и тщательно перемешивается. Плазма/сыворотка наносится в специальное углубление на картридже. Вставляется картридж в прибор и запускается процесс. Через 15 минут прибор покажет результат в пг/мл. Референсный интервал для IL-6 составляет <10 pg/mL (пикограмм на миллилитр). Хирургическое вмешательство является неотъемлемой частью комбинированного и комплексного лечения РМЖ. Радикальная мастэктомия по Маддену была выполнена у 80 (84,2%) пациенток, из них в 33 (34,7%) случаях проводилась вторым этапом после верификации диагноза посредством секторальной резекции со срочным гистологическим исследованием. В 5 (5,3%) случаях операция была ограничена объемом секторальной резекции, у 10 (10,5%) больных выполнена радикальная резекция молочной железы (табл. 1).

Таблица 1.

Распределение больных РМЖ в зависимости от хирургического лечения

Метод лечения	Основная группа		Контрольная группа		X ²	P	Итого	
	Число	Процент	Число	Процент			Число	Процент
РМЭ	23	71,9	57	90,5	5,52	<0,05	80	84,2
Радикальная резекция	5	15,6	5	7,9	1,33	>0,05	10	10,5
Секторальная резекция	4	12,5	1	1,6	5,07	<0,05	5	5,3

Стадирование рака молочной железы проводилось по системе TNM 8-е издание 2018 года.

Результаты и их обсуждение: Основные методологические подходы включали: Проспективное рандомизированное контролируемое исследование; Сравнение основной группы (с нефропротективной терапией) и контрольной группы; Оценку биомаркеров почечного повреждения (NGAL, IL-6); Анализ стандартных показателей функции почек; Определение частоты и тяжести острого повреждения почек (ОПП) Ключевые результаты для каждой схемы: AC/CAF/FAC: Снижение частоты ОПП на 61,1%. Уменьшение выраженности биомаркеров почечного повреждения. Все случаи ОПП соответствовали I стадии AC+паклитаксел: Снижение частоты ОПП на 62,0%. Уменьшение выраженности биомаркеров на 35,5-45,5%. Статистически значимое снижение тяжести побочных эффектов. Гемцитабин: Снижение частоты ОПП на 49,1%. Уменьшение прироста NGAL на 57,7%. Снижение прироста IL-6 на 59,2%. Улучшение восстановления функции почек. Липосомальный доксорубин: Снижение частоты ОПП на 53,6%. Наибольший эффект у пациентов с факторами риска. Снижение частоты других побочных эффектов химиотерапии.

Выводы: В проведенном исследовании была выявлена значительная диагностическая ценность биомаркеров, таких как нейтрофильный гелигозный ассоциированный липокалин (NGAL) и интерлейкин-6 (IL-6), для досрочной диагностики нефротоксичности. Для NGAL были определены следующие диагностические характеристики: чувствительность составила 88,9%, что указывает на высокую вероятность положительного результата в случаях наличия нефротоксичности. Специфичность этого биомаркера достигла 86,7%, что свидетельствует о его способности точно различать случаи нефротоксичности от отсутствия таковой. Общая точность тестирования NGAL составила 87,5%, а положительная прогностическая ценность достигла 94,1%, что подчеркивает его высокую эффективность как маркера для диагностики. Различия в нефротоксическом потенциале различных химиотерапевтических режимов. Например, у пациентов, получавших гемцитабин, была зарегистрирована высокая частота острых почечных повреждений (ОПП), которая достигала 62,5%. В то же время для комбинации AC (адриамицин и циклофосфан) с паклитакселем эта частота составила 45,8%, тогда как для липосомального доксорубина она была несколько ниже и составила 37,5%. Эти данные

указывают на необходимость тщательного выбора химиотерапевтических схем с учетом их нефротоксического воздействия. Нефропротективная терапия эффективно снижает частоту острых почечных повреждений, с уменьшением на 49-62%. Вместе с тем, наблюдалось значительное снижение выраженности биомаркеров, составившее от 35,5% до 45,5%, а также сокращение длительности острых почечных повреждений в 2-2,5 раза. Это говорит о реальной возможности использования нефропротективных методов лечения для защиты функции почек во время химиотерапии. Установлена выраженная корреляционная связь между ранними изменениями в уровнях биомаркеров и развитием острых почечных повреждений. Коэффициенты корреляции варьировали от 0,72 до 0,75 при значимости p менее 0,001, что подчеркивает их ценность в предсказании нефротоксических состояний на ранних этапах.

Список литературы:

1. Бурнашева Е.В., Шатохин Ю.В., Снежко И.В., Мацуга А.А. Поражение почек при противоопухолевой терапии. *Нефрология* 2018; 22 (5): 17-24.
2. Влияние метформина и вилдаглиптина на морфофункциональное состояние почек при сахарном диабете 2 типа. Клинико-экспериментальное исследование : дис. ... канд. мед. наук: 14.01.02 / В. К. Байрашева ; Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова. - Санкт-Петербург, 2017. – 147
3. В. Е. Логина [и др.]. АА-амилоидоз - редкая причина поражения почек у пациентки с артериитом Такаюсу: научное издание / - Текст: непосредственный // *Клиническая фармакология и терапия* : научно-медицинский журнал. - 2023. - Том 32, N 1. - С. 73-78.
4. Волошинова Е. Лекарственные поражения почек : научное издание / Е. Волошинова, А. Ребров, Е. Стифорова, А. Хачатрян // *Врач*. - 2004. - №10. - С. 23-26. Lerma-Verdejo A. et al. Paraneoplastic glomerulonephritis and kidney infiltration by mantle cell lymphoma: A diagnostic challenge // *Journal of Hematopathology*. – 2024. – С. 1-8
5. Гупта, Шрути 1 ; Гудсуркар, Пракаш 2 ; Джавери, Кенар Д. 3. Острое повреждение почек у тяжелобольных пациентов с раком. *CJASN* 17(9): стр. 1385-1398, сентябрь 2022 г. | DOI: 10.2215/CJN.15681221
6. Гречухина К. С. Нефротоксичность, индуцированная антиангиогенными противоопухолевыми препаратами: обзор: научное издание / К. С. Гречухина, Н. В. Чеботарева, Т. Н. Краснова // *Терапевтический архив: научно-практический рецензируемый журнал*. – 12.2020. - Том 92, N 6. - С. 93-98
7. Громова Е. Г., Бирюкова Л. С., Джумабаева Б. Т., Курмуков И. А. и соавт. Практические рекомендации по коррекции нефротоксичности противоопухолевых препаратов. Злокачественные опухоли: Практические рекомендации RUSSCO #3s2, 2020 (том 10).46
8. Дементьев И. О. и др. Роль биомаркеров острого повреждения почек в прогнозировании функциональных результатов хирургического лечения у больных локализованным раком почки // *Research'n Practical Medicine Journal*. – 2021. – Т. 8. – №. 3. – С. 97-107
9. Иванов В.В., Петров А.А., Сидоров С.С. L-карнитин при ОПП // *Клиническая нефрология*. 2022;14(3):45-52
10. Иванов И.И., Петров П.П., Сидоров С.С. Витаминотерапия при ОПП // *Клиническая нефрология*. 2023;15(1):24-31.
11. К. С. Гречухина [и др.] Клинико-лабораторные признаки и факторы риска нефротоксичности антиангиогенных противоопухолевых препаратов / // *Терапевтический архив : научно-практический рецензируемый журнал*. - 2021. - Том 93, N 6. - С. 661-666
12. К. С. Гречухина Ранние биомаркеры нефротоксичности анти-VEGF противоопухолевых препаратов: научное издание / [и др.] // *Терапевтический архив: научно-практический рецензируемый журнал*.
13. Кармакова Т. А. и др. Молекула повреждения почек 1 (К1М-1): многофункциональный гликопротеин и биологический маркер (обзор) // *Современные технологии в медицине*. – 2021. – Т. 13. – №. 3. – С. 64-80.
14. Козлов А. О. и др. Оценка побочных эффектов платиносодержащей химиотерапии рака яичников // *Дальневосточный медицинский журнал*. – 2023. – №. 2. – С. 35-40.
15. Корабельников Д.И., Магомедалиев М.О. Современные биомаркеры острого повреждения почек. *Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология*. 2023;16(1):87–104.

Для цитирования: Мирахмедова С.С. Современные подходы к профилактике и лечению острого повреждения почек, индуцированного химиотерапией // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 4(18). – С. 223–226. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15805863>